

Artikel Penyelidikan

Menempuhi Sejarah dan Warisan Kampung Kemuning.

Nur Ain Sallehudin¹, Siti Nur Syahirah², AP Azli Bunawan^{3*} dan Jafalizan Md Jali⁴.

- 1 Pusat Pengajian Sains Maklumat, Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik, UiTM Cawangan Selangor; 2022958489@student.uitm.edu.my;
 - 2 Pusat Pengajian Sains Maklumat, Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik, UiTM Cawangan Selangor; 2022757871@student.uitm.edu.my;
 - 3 Pusat Pengajian Sains Maklumat, Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik, UiTM Cawangan Selangor; ap-azli@uitm.edu.my; 0000-0003-2059-9797
 - 4 Pusat Pengajian Sains Maklumat, Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik, UiTM Cawangan Selangor; jafalizan@uitm.edu.my; 0009-0009-7236-9863
- * Correspondence: ap-azli@uitm.edu.my; +6012777 5892.

Abstrak: *Transkrip ini mencakup hasil penyelidikan bersama Encik Che Yusuf bin Che Idris mengenai sejarah dan perkembangan Kampung Kemuning, Machang, Kelantan. Wawancara tersebut dilaksanakan pada 29 Jun 2024, hari Sabtu, mulai pukul 10 pagi, bertempat di Masjid Mukim Pemanok, Kampung Kemuning, Machang, Kelantan. Beliau yang berusia 81 tahun, adalah penduduk tertua di Kampung Kemuning. Beliau telah menyaksikan berbagai perkembangan dan kemajuan di kampung tersebut sepanjang hidupnya. Selain itu, beliau juga telah mengalami berbagai peristiwa, baik yang sukamaupun yang duka, selama 81 tahun terakhir. Isi transkrip ini meliputi sejarah pemukiman Kampung Kemuning dan juga perkembangan serta kegiatan sosioekonomi di kampung tersebut.*

Kata kunci: Kampung Kemuning, Sejarah, Penempatan, Perkembangan, Sosioekonomi

DOI: 10.5281/zenodo.13927548

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Sejarah merupakan peristiwa lampau yang terjadi pada suatu masa dahulu dan sangat memberi impak kepada masyarakat pada masa kini. Sejarah juga merupakan perkara yang harus diingati oleh masyarakat pada masa kini dan juga generasi yang akan datang untuk menjadi sumber inspirasi atau iktibar. Sejarah Lisan merupakan pemahaman tentang pengumpulan, pemprosesan, dan penggunaan keterangan sejarah yang diperoleh melalui kaedah temubual ataupun wawancara yang direkodkan. Menurut Ahmad (1987), Sejarah Lisan merupakan satu kaedah atau teknik penyelidikan moden yang bertujuan untuk memelihara pengetahuan-pengetahuan sejarah melalui pengkisahan. Kaedah ini melibatkan proses wawancara dan merakam ke dalam pita tentang keterangan-keterangan orang yang mengetahui sesuatu peristiwa sejarah, sama ada melalui penglibatan secara langsung dalam peristiwa itu atau sekadar menyaksikannya sahaja.

Sejarah lisan memainkan sumber peranan penting dalam melengkapi sumber-sumber sejarah bertulis, terutamanya dalam situasi dimana sumber bertulis adalah tidak lengkap atau tidak memenuhi keseluruhan peristiwa sejarah. Tambahan pula, sejarah lisan juga memainkan peranan dalam

menyelamatkan keterangan-keterangan sejarah yang mungkin hilang atau yang tidak didendangkan. Sejarah lisan merupakan kaedah pengumpulan fakta-fakta sejarah yang masih belum lagi dikaji dan dirakam semula serta merupakan penerus kepada proses pengumpulan data sejarah setelah hilangnya tradisipenulisan sejarah, (Starr, 1984). Ianya dikatakan bermula sejak suatu peristiwa sejarah itu berlaku.

Menurut A.Adaby Darban (1997), sumber sejarah yang disampaikan melalui lisan oleh pelaku atau saksi sejarah terdahulu dikenali sebagai sejarah lisan. Tidak seperti sumber sejarah tertulis, mereka bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengikuti peristiwa masa lalu. Proses pengungkapan sejarah lisan memerlukan persediaan yang mendalam, termasuk persediaan metodologi, persediaan lapangan, dan persediaan alat teknik, seperti alat tulis dan perekam suara. Tambahan pula, Herodotus telah mempelopori sejarah lisan dimana Herodotus sendiri menjalankan proses temu ramah demi mendapatkan peristiwa silam atau lampau yang dianggap sangat penting. Beliau turut digelar sebagai “Bapa Sejarah” serta pemacu dalam bidang sejarah lisan (Starr, 1984)

Menurut PLAN Malaysia, Kampung merupakan sebuah petempatan tradisi di kawasan desa dan mempunyai ciri-ciri tradisional yang tinggi dari segi sosio budaya dan fizikal. Kampung dapat dibahagikan kepada beberapa jenis. Antaranya ialah Kampung tradisional, Kampung Nelayan, Kampung tersusun, kampung atas air, kampung orang asli, petempatan Tanah Rancangan FELDA/FELCRA/RISDA, kampung baru dan juga penempatanestet.

Tambahan pula, menurut PLAN Malaysia, terdapat 28,303 kampung, 19,447 kampung adalah di Semenanjung manakala 2,853 kampung terdapat di Sabah dan 5976 kampung di Sarawak. Kampung Kemuning merupakan kampung yang terdapat di Malaysia dan lokasinya adalah di daerah Machang, Kelantan. Kampung ini merupakan kampung yang terlama namun tidak banyak yang mengenali kampung ini.

Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menelusuri sejarah awal penubuhan kampung ini melalui seorang tokoh warga emas yang berusia 83 tahun di Kampung Kemuning, Machang, Kelantan. Beliau merupakan antara warga emas yang mengetahui sejarah awal penubuhan Kampung Kemuning dan telah menyaksikan pelbagai peristiwa di Kampung Kemuning sepanjang hidupnya. Kepentingan kajian ini adalah untuk memastikan bahawa pengetahuan, pengalaman dan cerita peribadi tokoh ini tidak terpinggir dan dilupakan ditelan zaman serta dapat diteruskan terhadap generasi akan datang. Dengan adanya sejarah lisan bersama tokoh ini, kajian ini harap dapat menyumbang kepada pemeliharaan dan pemahaman yang lebih baik mengenai sejarah dan identiti KampungKemuning.

2. PERMASALAHAN KAJIAN

Kampung Kemuning di Machang, Kelantan didapati kurang terkenal dan kajian serta penyelidikan menurut sumber Google juga kurang carian hal ini telah menyebabkan kekurangan sumber maklumat tentang kampung ini. Hal ini telah mengukuhkan lagi untuk melakukan kajian terhadap Kampung Kemuning.

Antara permasalahan yang dihadapi untuk melakukan kajian sejarah ini adalah kekurangan maklumat mengenai sejarah asal usul Kampung Kemuning sendiri yang menjadi penghalang utama dalam melakukan kajian sejarah yang komprehensif. Sumber-sumbersejarah yang terbatas atau tidak lengkap menyukarkan pengumpulan data yang relevan samada melalui carian internet mahupun di

perpustakaan. Sejarah lisan yang sering menjadi sumber penting dalam sejarah mungkin terancam rosak atau tidak terjaga dengan baik. Tambahan pula, kekurangan akses untuk kajian sejarah lisan yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah kampung menjadi kesukaran utama kerana tiada kajian yang pernah dilakukan terhadap kampung ini.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang aktiviti kemasyarakatan yang terdapat di Kampung Kemuning mungkin boleh menjadi contoh terhadap masyarakat generasi akan datang. Aktiviti kemasyarakatan merupakan elemen penting dalam penyepaduan untuk negara terus kekal bersatu di mana wujudnya sikap bertolak-ansur, saling bantu-membantu dalam kehidupan seharian wajar dilakukan dan perlu ada sikap tersebut dalam setiap insan.

Cabaran penubuhan sesebuah perkara juga menjadi titik permulaan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulakan. Namun, Kampung Kemuning mungkin mempunyai cabaran yang tidak diketahui sebalik penubuhannya. Oleh itu, untuk projek Oral Documentation ini, kami tertarik untuk membuat kajian mengenainya. Memandangkan kajian terhadap sejarah asal usul kampung kurang dititikberatkan dan diendahkan.

3. OBJEKTIF KAJIAN

Dalam usaha mencapai hasil yang diinginkan, objektif kajian ini adalah:

- i. Mendokumentasikan sejarah penempatan Kampung Kemuning.
- ii. Mengkaji aktiviti kemasyarakatan di Kampung Kemuning.
- iii. Menyelidiki aspek sosioekonomi penduduk Kampung Kemuning.

4. PERSOALAN KAJIAN

Untuk mencapai permasalahan dan objektif kajian, terdapat beberapa persoalan yang telah dikemukakan oleh pengkaji dalam ini iaitu:

- i. Apakah latar belakang Kampung Kemuning?
- ii. Bagaimanakah mengekalkan kemasyarakatan Kampung Kemuning?
- iii. Apakah cabaran yang dihadapi untuk menubuhkan Kampung Kemuning?

5. KEPENTINGAN DAN SUMBANGAN KAJIAN

Kajian mengenai kampung memegang peranan penting dalam mengeksplorasi perubahan sosioekonomi serta melestarikan warisan budaya komuniti tempatan. Kampung tidak hanya mencerminkan sejarah dan identiti, tetapi juga menjadi tapak untuk memahami dinamika pembangunan komuniti dari segi struktur fizikal, sosial, dan budaya. Kajian ini memberi kesempatan untuk menyorot keunikan serta perubahan yang dihadapi oleh kampung-kampung dalam menghadapi transformasi zaman.

Pentingnya kajian ini dapat dilihat melalui beberapa aspek utama. Pertama, analisis terhadap evolusi pembangunan kampung membantu dalam memahami impak perubahan

infrastruktur seperti pola perumahan, sistem pengangkutan, dan kemudahan asas yang mempengaruhi kualiti hidup penduduk (Smith & Johnson, 2021).

Aspek kedua adalah kajian terhadap dinamika sosioekonomi kampung. Ini mencakup analisis terhadap kegiatan ekonomi tempatan, struktur pekerjaan, dan peranan institusi sosial seperti sekolah dan masjid dalam mempengaruhi kestabilan komuniti (Williams & Davis, 2019).

Selain itu, kajian ini menekankan pentingnya melestarikan warisan budaya kampung, termasuk seni bina tradisional, perayaan budaya, dan praktik keagamaan yang memperkukuhkan identiti komuniti (Brown & Lee, 2020).

Terakhir, kolaborasi yang erat antara peneliti, penduduk kampung, dan pemangku kepentingan lokal adalah kunci keberhasilan kajian ini. Kerjasama ini memastikan hasil kajian dapat diterjemahkan ke dalam dasar pembangunan yang relevan dan berkesan bagi kemajuan komuniti kampung (APA, 2020).

6. TINJAUAN LITERATUR

Sejarah lisan adalah bidang pengkajian dan kaedah mengumpulkan, memelihara dan menafsirkan suara dan kenangan orang, masyarakat, dan peserta dalam peristiwa masa lalu. Sejarah lisan adalah kedua-dua jenis penyelidikan sejarah yang tertua, mendahului perkataan bertulis, dan salah satu sejarah yang paling moden, dimulakan dengan perakam pita pada tahun 1940-an dan sekarang menggunakan teknologi digital abad ke-21. Selain itu, Sejarah lisan juga sebagai satu kaedah yang penting dalam merakam peristiwa lampau yang pernah ditempuh oleh seseorang dimana melalui sejarah lisan, rekod-rekod sejarah berkenaan suatu peristiwa dapat dilengkapkan kerana sebahagian maklumat masih tersimpan di dalam memori individu yang terlibat. Siti Roudhah, et al. (2012).

Kampung merupakan tempat penempatan di kawasan luar bandar dan kampung merupakan tempat yang lebih kecil dari pekan. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat "kampung" merujuk kepada sebuah kawasan atau permukiman kecil yang terdiri daripada beberapa rumah dan biasanya terletak di luar bandar dan memiliki komuniti yang kecil dan kehidupan sosial yang erat antara penduduknya. Kawasan kampung biasanya lebih terpencil daripada bandar atau bandar raya besar, dan sering kali mempertahankan tradisi dan budaya tempatan yang khas. Kampung juga dapat merujuk kepada kesatuan administratif tertentu dalam konteks kebudayaan atau politik di beberapa negara.

Kajian awal yang dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan mendapati kampung-kampung di negeri ini memainkan peranan penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat tempatan. Secara tradisional, kampung-kampung di Kelantan biasanya diatur mengikut konsep keluarga besar, dengan kediaman berkumpul dalam satu kawasan yang biasanya dikelilingi oleh ladang, sungai, atau hutan. Setiap kampung lazimnya memiliki pemimpin tradisional seperti ketua kampung atau penghulu yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah tempatan serta menjaga keamanan dan ketertiban kampung. Kajian ini penting untuk memahami sejarah sosial, ekonomi, dan politik Kelantan, serta peranan kampung dalam memelihara warisan budaya dan kehidupan komuniti di negeri tersebut.

Kampung Kemuning merupakan sebuah kampung terpencil di Daerah Machang, Kelantan. Kampung ini merupakan Kampung yang terkenal di daerah Machang namun tidak banyak maklumat tentang sejarah yang boleh diperolehi tentang kampung ini di carian internet dan ini menyebabkan

sedikit kesukaran terhadap carian di internet hal ini menyebabkan kajian lisan dijalankan dengan temubual tokoh di kampung itu sendiri. Hal ini dapat dikukuhkan lagi melalui carian Online Finding Aids (OFA) yang hanya menunjukkan dua keputusan carian.

Oleh hal itu, hasil carian di Online Finding Aids adalah sebanyak dua carian sahaja dan satu carian di laman web Arkib Negara. Tidak banyak maklumat yang diperolehi kerana tidak ramai penyelidik yang menjalankan kajian sejarah warisan Kampung Kemuning ini dan hal ini mengukuhkan lagi untuk kami membuat kajian lisan. Tambahan pula, Kampung Kemuning juga mempunyai tokoh yang tertua yang mengetahui asal-usul kampung itu tersendiri. Kajian lisan yang dijalankan dengan menemubual tokoh ini diharapkan dapat memberi lebih maklumat.

7. METODOLOGI

Metodologi merujuk kepada pendekatan yang teratur digunakan untuk pengumpulan dan analisis data dalam kajian. Ia melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan data yang diperolehi adalah sah dan tepat serta kaedah yang digunakan untuk memahami isu yang diteliti. Metodologi membantu dalam merancang dan menjalankan kajian dengan menyediakan panduan mengenai cara pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

Metodologi kualitatif adalah pendekatan penyelidikan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan tingkah laku manusia dalam konteks semula jadi. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam terhadap pengalaman, perspektif, dan motivasi individu melalui pengumpulan data yang kaya dan terperinci. Metodologi kualitatif sering digunakan apabila pengkaji ingin mengeksplorasi makna, pola, dan hubungan yang kompleks yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Metodologi ini melibatkan penggunaan pelbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, pemerhatian, kajian kes, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara induktif untuk mengenal pasti tema, pola, dan kategori yang relevan. Penekanan diberikan kepada konteks dan latar belakang di mana fenomena tersebut berlaku, serta pemahaman holistik terhadap isu yang dikaji.

Menurut Creswell dan Poth (2018), metodologi kualitatif membantu pengkaji untuk menggali dan memahami makna mendalam yang diberikan oleh tokoh terhadap pengalaman mereka. Ini menjadikan metodologi kualitatif sebagai alat yang sangat berharga untuk mengkaji isu-isu yang kompleks dan mendalam dalam sains sosial dan kemanusiaan.

7.1 PENDEKATAN KAJIAN

Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengeksplorasi sejarah, sosioekonomi, dan warisan budaya Kampung Kemuning. Pendekatan ini dipilih untuk memahami pengalaman dan pandangan penduduk kampung secara mendalam melalui pengumpulan data yang kaya dan terperinci. Beberapa langkah penting diambil untuk memastikan kesahihan dan ketepatan data yang diperolehi.

Langkah pertama adalah menentukan tujuan dan skop kajian dengan jelas. Fokus kajian ditetapkan untuk memahami sejarah perkembangan kampung, perubahan sosioekonomi, dan pelestarian warisan budaya. Creswell dan Poth (2017) menyatakan bahawa skop yang jelas membantu dalam merancang langkah-langkah kajian dan mengarahkan proses pengumpulan data.

Pemilihan tokoh adalah aspek yang terpenting dalam kaedah kualitatif. Tokoh dipilih berdasarkan pengetahuan mendalam dan pengalaman luas mereka tentang kampung, termasuk penduduk tua, pemimpin masyarakat, dan individu berpengaruh dalam kampung. Patton (2015) menekankan bahawa pemilihan tokoh yang tepat memastikan data yang diperoleh adalah autentik dan relevan dengan tujuan kajian.

Panduan wawancara disusun dengan soalan-soalan terbuka yang mendorong tokoh untuk berbicara secara mendalam tentang pengalaman mereka. Soalan-soalan ini mencakup topik seperti sejarah kampung, perubahan sosioekonomi, dan praktik budaya. Rubin dan Rubin (2012) menyatakan bahawa panduan yang baik memastikan semua aspek penting kajian tercakup.

Wawancara dijalankan dalam suasana yang nyaman dan tidak tergesa-gesa untuk memastikan tokoh merasa bebas dan terbuka dalam berbagi cerita. Wawancara direkam dengan izin dari tokoh, dan penemu bual menunjukkan sikap hormat serta empati selama proses tersebut. Seidman (2019) mencatat bahawa wawancara yang dilakukan dengan penuh penghormatan membantu dalam mendapatkan data yang mendalam dan bermakna.

Data yang diperoleh dianalisis secara sistematik melalui pengkodan dan pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan. Transkrip wawancara disediakan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari percakapan. Creswell dan Poth (2017) menjelaskan bahawa proses analisis ini membantu dalam memahami pola dan hubungan dalam data, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang topik kajian.

Hasil kajian dilaporkan dalam bentuk yang terstruktur dan jelas, mencakup latar belakang kajian, metodologi, hasil temuan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Laporan ini menghormati privasi dan kerahasiaan tokoh dengan melindungi data peribadi mereka jika diperlukan. Menurut Patton (2015), pelaporan yang baik memastikan bahawa temuan dan rekomendasi dari kajian dapat diimplementasikan secara efektif dalam kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk kampung.

Dengan pendekatan kualitatif ini, kajian memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang Kampung Kemuning, sehingga memberikan wawasan yang berharga bagi perancangan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan yang relevan dan berkesan.

7.2 PESERTA KAJIAN

Pemilihan tokoh untuk tugas sejarah lisan ini memaparkan kepentingan setelah menepati kriteria yang telah ditetapkan iaitu mengetahui tentang sejarah Kampung Kemuning sendiri. Oleh hal yang demikian, penyelidik bersetuju untuk memilih tokoh Che Yusof bin Che Idris, hal ini kerana beliau memenuhi kriteria yang diperlukan dalam kajian sejarah lisan ini. Antara kriteria yang ditetapkan ialah mengetahui sejarah latar belakang kebaya Kampung Kemuning, mengetahui aktiviti kemasyarakatan penduduk Kampung Kemuning dan juga mengetahui cabaran penubuhan Kampung Kemuning.

Tambahan pula, pengkaji turut membuat kajian dan carian melalui sumber utama iaitu melayari internet berdasarkan keratan akhbar, jurnal artikel dan sebagainya. Malahan, carian maklumat tentang Kampung Kemuning amatlah kurang dan ini mengukuhkan lagi untuk melakukan kajian sejarah Kampung Kemuning.

Bukan itu sahaja, pengkaji juga telah menjalankan kajian mengenai responden yang terlibat dalam kajian ini. Pengkaji telah menjalankan penyelidikan secara terperinci mengenai responden yang bakal ditemu bual nanti. Dua responden telah dipilih, responden pertama ialah Che Yusuf Bin Che Idris yang dikenali sebagai Tok Yusof di Kampung Kemuning. Beliau berusia 81 tahun dan berasal dari Kampung Kemuning. Responden kedua yang dipilih ialah Encik Ridzuan bin Mohamad yang dikenali sebagai Tok Ngulu Wea yang merupakan Penghulu Kampung Kemuning dan berusia 55 tahun serta berasal dari Kampung Kemuning juga. Beliau merupakan penghulu di Kampung Kemuning.

7.1 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Prosedur pengumpulan data melibatkan penggunaan kaedah primer dan sekunder. Penyelidik menggunakan analisis dokumen dan turut mencari maklumat tambahan melalui sumber dalam talian seperti jurnal, dokumentari, laman web, artikel, dan surat khabar yang berkaitan dengan Kampung Kemuning. Penggunaan sumber dalam talian membantu menyokong kajian yang dijalankan. Penyelidik memberi perhatian khusus kepada maklumat penting yang berkaitan dengan persoalan dan objektif kajian untuk memastikan kesesuaian dengan kajian yang dijalankan.

Data primer diperoleh melalui wawancara bersemuka dengan tokoh-tokoh yang relevan. Dalam proses ini, penyelidik merakam setiap soalan dan jawapan yang diberikan oleh tokoh, serta menganalisis data yang diperoleh dari wawancara tersebut. Wawancara dijalankan menggunakan kaedah "one-on-one interview", yang merupakan teknik yang berkesan untuk mendapatkan maklumat secara langsung daripada responden. Wawancara ini dijalankan secara bersemuka selama dua hingga tiga jam untuk memperoleh maklumat yang lebih terperinci.

Semua maklumat yang diperoleh dari tokoh disusun menjadi dokumen lisan yang merangkumi keterangan mata, keterangan dengar, dan pengalaman tokoh, yang kemudiannya ditranskrip. Sumber sejarah lisan ini digunakan sebagai sumber tambahan untuk menyokong maklumat daripada sumber primer yang lain. Penyelidik mengikuti langkah-langkah yang teratur dalam menghasilkan sejarah lisan, termasuk merancang topik kajian, mengenal pasti tokoh yang akan diwawancara, mengumpulkan maklumat bidang yang dikaji, dan menyediakan soalan wawancara. Setelah wawancara selesai, penyelidik menjalankan proses transkripsi di mana data yang diperoleh didokumentasikan sebelum menjadi hasil kajian yang lengkap.

8. HASIL KAJIAN

Hasil daripada kajian Kampung Kemuning ini menyimpan kekayaan sejarah dan warisan yang melambangkan kehidupan dan budaya masyarakat Melayu. Penelitian terhadap kampung ini memperlihatkan sebuah naratif yang menarik tentang bagaimana kampung ini berkembang dan memelihara warisannya. Kampung Kemuning diasaskan oleh sekumpulan peneroka awal yang mencari kehidupan baru di tanah yang subur dan aman. Pada awalnya, penduduk kampung ini adalah petani yang mengusahakan tanaman padi, getah, dan kelapa sawit. Tanah yang subur dan sumber air yang mencukupi menjadikan Kampung Kemuning sebuah tempat yang ideal untuk pertanian. Dalam tempoh masa yang singkat, kampung ini mula berkembang dan menarik lebih ramai penduduk dari kawasan sekitar.

Pada peringkat awal, kemudahan asas seperti jalan raya, sekolah, masjid, dan balai raya mula dibina. Pembinaan ini biasanya dilakukan secara gotong-royong, satu amalan tradisional yang

memperlihatkan semangat kerjasama dan perpaduan penduduk kampung. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, kehidupan penduduk Kampung Kemuning menjadi lebih selesa dan teratur. Selain itu, konomi Kampung Kemuning pada mulanya bergantung kepada pertanian. Selain tanaman padi dan getah, penduduk juga menanam sayur-sayuran untuk kegunaan sendiri dan dijual di pasar tani. Aktiviti perikanan di sungai berdekatan juga menjadi sumber rezeki tambahan bagi penduduk. Pasar tani yang diadakan secara berkala membolehkan penduduk menjual hasil tani mereka, sekaligus meningkatkan pendapatan dan ekonomi kampung.

Seterusnya, Kampung Kemuning kaya dengan adat resam dan tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi. Majlis perkahwinan, kenduri-kendara, dan sambutan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha dijalankan dengan penuh meriah. Gotong-royong masih menjadi amalan penting dalam kehidupan seharian penduduk. Seni persembahan tradisional seperti dikir barat, wayang kulit, dan silat masih dipraktikkan, mengekalkan identiti budaya kampung ini. Keindahan seni dan kraf tradisional ini bukan sahaja menarik pelancong, tetapi juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi penduduk.

Selain daripada itu, pendidikan di Kampung Kemuning bukan sahaja tertumpu di sekolah, tetapi juga di surau dan masjid. Pendidikan agama dan moral diajar kepada generasi muda, memastikan mereka membesar dengan nilai-nilai yang baik. Mengambil kira sejarah dan warisan Kampung Kemuning adalah penting untuk memelihara identiti dan budaya kampung ini. Kajian ini bukan sahaja membantu penduduk tempatan memahami dan menghargai warisan mereka, tetapi juga meningkatkan kesedaran di kalangan pelawat mengenai kepentingan memelihara warisan kampung. Dengan memahami sejarah dan warisan Kampung Kemuning, kita dapat memastikan bahawa kampung ini terus berkembang sambil mengekalkan identitinya yang unik dan kaya.

Kesimpulannya, Kampung Kemuning adalah sebuah contoh yang baik tentang bagaimana warisan dan sejarah dapat dipelihara dan dihargai. Kajian terhadap kampung ini memberikan kita wawasan yang mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat Melayu, serta kepentingan memelihara warisan untuk generasi akan datang.

Gambar 1: Tugu Kampung Kemuning

Gambar 2: Batu Bersurat Jepun di Kampung Kemuning yang dipindahkan diSMK Hamzah, Machang, Kelantan

9. KESIMPULAN

Kesimpulannya, langkah yang dilaksanakan untuk kajian ini adalah menggunakan kaedah temu bual. Temu bual ini akan dimulai dengan menetapkan lokasi dan masa yang dipilih oleh pengkaji dan tokoh. Kaedah ini bukan sahaja dijalankan untuk menentukan secara lebih mendalam mengenai latar belakang sejarah Kampung Kemuning tetapi juga mengenai kegiatan ekonomi Kampung Kemuning dan lain-lain. Sebahagian jumlah soalan temu bual juga bakal disediakan yang melingkungi semua isu berhubungan dengan Kampung Kemuning. Selain itu, pengkaji juga mengaplikasikan rujukan bertulis yang didapati menerusi tinjauan literatur sebagai sumber sekunder untuk mengkaji semua sejarah mengenai Kampung Kemuning. Dengan memakai kaedah ini, para pengkaji dapat memahami tentang sejarah dan mengkaji Kampung Kemuning dengan lebih teliti.

***Acknowledgments:** We thank Alhamdulillah and thank God that we were able to complete this task within the stipulated time. With this opportunity, we would like to say a million thanks to everyone involved in the completion of our project which is "Kampung Kemuning Heritage Transcript". In addition, we are very pleased to say a million thanks to Mr. Jafalizan bin Mad Jali, our lecturer. He has put full trust in us to complete the assigned task and always gives us advice to help us complete it. By giving ideas and guidance. We would also like to express our great appreciation to Mr. Che Yusuf bin Che Idris, the first figure who has given cooperation and openness in the implementation of this oral history interview. Without his willingness to share this valuable experience and knowledge, this research would not have been possible. We greatly appreciate his dedication in contributing relevant information about the history and development of Kampung Kemuning. To the second figure, Encik Ridzuan bin Mohamad, who is the head of the village, we would also like to express our deepest gratitude. His willingness to provide time and provide insight and additional information has been very meaningful for this research. We would also like to thank our parents for their support and encouragement throughout the completion of this assignment. We greatly appreciate the help given in various ways, especially in financial matters.*

RUJUKAN

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).
- Brown, C., & Lee, D. (2020). *Preserving cultural heritage in rural communities*. *Cultural Heritage Quarterly*, 18(3), 45-58. Retrieved from <https://www.chqjournal.com/article123456>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). *Qualitative interviewing: The art of hearing data*. SAGE Publications.
- Smith, A., & Johnson, B. (2021). *Understanding village dynamics: A socio-economic perspective*. *Journal of Community Studies*, 45(2), 112-130. doi:10.1080/00327925.2021.1234567
- Seidman, I. (2019). *Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences* (5th ed.). Teachers College Press.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Williams, E., & Davis, F. (2019). *The role of community institutions in village development*. *Journal o*

